

ФАРҒОНА ХАЛҚ-ОЗОДЛИК ҲАРАКАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ТАҚДИРИ

Дуйшеев Женишбек Аматысакович

тарих фанлари номзоди, доцент Халк оралик К.Ш. Токтомаматов университетининг
фалсафа кафедрасининг профессориБ (Жалолобод, Қирғизистон)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11210067>

Аннотация. Мақолада янги даврда Фарғона водийсида бўлиб ўтган халқ озодлик курашлари, унинг шиширокчилари ва етакчилари, тарихий нуқтаи назардан таҳлил этилиб, хўжалик юритиш ҳолатларига эътибор қаратилди.

Kalit so'zlar: тарихшунослик, халқ озодлик ҳаракати, тадқиқот, шахс, янги давр.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы национально-освободительных движений в период Нового времени истории на территории Ферганской долины, об основных видах хозяйствования жителей региона, участниках и лидеров социальных движений.

Ключевые слова: историография, национально-освободительное движение, исследование, личность, Новое время.

Abstract. In this article considered national-freedom movement in the period of New time on the territory of Fergana value about main types of cultural citizens of the region, participants and leaders of social movement.

Keywords: historiography, national-freedom movement, research, personality, New Time.

Совет тарихида синфий нуқтаи назардан ўрганилган “Янги давр”даги қирғиз халқи тарихи, ундаги кескин воқеалар мустақиллик йилларидагина янгича нуқтаи-назар асосида ўрганилди, натижада тарих фани ҳаддан ташқари сиёсийлашувдан қутула бошлади. XIX асрнинг иккинчи ярми, XX асрнинг бошидаги миллий-озодлик ҳаракатлари, улардаги воқеаларнинг тадқиқ даражаси К. Усенбаевнинг илмий фаолияти билан чамбарчас боғлиқлигини алоҳида таъкидлаш лозим.

“Бу янги давр воқеаси, - деб ёзади К. Усенбаев, - Қирғизистонда қирғиз халқининг тўла шаклланганлиги ва унинг тарихий майдонга чиқиши, унинг ижтимоий ва миллий мустақиллик учун курашининг кучайиши, миллий дунёқарашнинг ўсиши, Россия билан муносабатларининг мустаҳкамланиб, иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаётдаги ўзгаришларни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга” [1], - деган фикрни ўртага ташлайди.

Номи зикр этилган олим 1950-йилларда тарих фанига алоқадор умумий компанияни четлаб ўта олмади ва аспирант бўлгандан бошлаб илмий анжуманларда ўз фикрларини билдириб, илк илмий мақолаларини эълон қилди [2]. Аммо ўша даврда миллий озодлик курашининг табиати, унинг етакчилари ҳақида чуқур, мушоҳадали фикрлар илгари сурилган мақолалар ёзишнинг иложи йўқ эди.

Сўнгги тадқиқотларда К. Усенбаев шўролар даврида янги давр миллий-озодлик ҳаракатларини ўрганувчи асарларига янгича нуқтаи назардан назар ташлаб, қайсидир даражада ўз фикрини тўлиқ очиб бера олмаганидан афсусда эганлигини ҳам таъкидлаб ўтган эди [3].

Дарҳақиқат, тоталитар даврнинг тарих фанига салбий таъсири: “Истибод кучайиб бораётган бир пайтда миллий-озодлик кўзғолони барҳам топиб, тарихчи экспертларга Қўқон кўзғолонининг реакцион ва нохуш табиати тўғрисида қўпол ва асоссиз ғоялар сингдирилди. 1873-1876 йиллар ва 1898 йилги Андижон кўзғолони. 1896 йилги кўзғолон

эса “реаксион тарқоқ кўзғолон” деб аталди ва ҳатто эътиборга олинмади” [4]. Ушбу жиҳатлар тарихда халқнинг ролини инкор этишдан бошқа нарса эмас эди. “Албатта, қирғиз халқининг ўтмиши ва бугунги тарихига, миллий озодлик учун олиб борган қаҳрамонона курашига бундай муносабатда бўлиш қирғиз халқининг миллий озодлик учун курашларини инкор этишдан иборат эди” [5].

Аmmo шунга қарамай, ҳозирги тарихий шароит ва сиёсий тузилишда К. Усенбаев ўзи ўрганган тарихий воқеаларнинг ҳақиқатини очиб бериш учун кўп меҳнат қилди. У ўз мақсадидан қайтмади, миллатпарвар олим сифатида ўжарлик билан тўсиқларни энгиб ўтишга ҳаракат қилди, курашди.

XIX аср ўрталарида қирғизшуносликда миллий-озодлик ҳаракатларини ўрганиш кизгин муҳокама қилинди. Ёш тарихчи Қўшбек Усенбаевнинг таъкидлашича, “Янги давр”даги миллий-озодлик ҳаракатларини ўрганиш илк бор “1873-76-йиллар”да олиб борилган. У ўзининг “Жанубий Қирғизистондаги кўзғолонларнинг табиати ҳақида” мавзусидаги тезисини оммага ҳавола этиб, унда кўзғолоннинг моҳиятини “реаксион”, унинг раҳбарларини эса золим синфнинг кўзга кўринган намояндalари, деб баҳо берган. Бу ҳақда 1953-йил 12-16-майда Фрунзе шаҳрида бўлиб ўтган илмий конференцияда тўхталиб ўтилади ва афсуски, «...муҳокама чоғида ўша пайтдаги ёш тарихчи К. Усенбаев каби тадқиқотчиларнинг қимматли фикрларига қарамасдан марказдан махсус топшириқ билан келган олим А. В. Пясковский концепцияси қабул қилинган” [6.11.].

Ва конференция резолюциясида узок давом этган бир хил кўзғолонга икки хил баҳо берилиб, бу ҳаракат собиқ иттифоқда қабул этилган қатъий тартиб бўйича баҳо берилди. Бироқ тарихий воқеага оид архив материаллари собиқ тизим назариётчиларининг ҳаракатга берган баҳосига тўғри келмайди. Шунинг учун Қўшбек Усенбаев А.В. Пясковскийнинг концепциясига тўлиқ қўшила олмаган ҳолда ва ўз фикрини илгари суради. У қирғиз халқининг инқилобий тажрибасини чуқур ўрганади, партия ҳукмронлиги етакчи мавқега эга бўлган ўша йилларда миллий ҳаракат, миллий озодлик курашини ўрганиш усуллари ва назариясига оид бир қанча тадқиқотларни илгари суради [7].

XIX аср охирида бўлиб ўтган Андижон кўзғолони Қўшбек Усенбаев илмий изланишларининг диққат марказида бўлган. Бу тарихий воқеа олимнинг қатор илмий ишларида ўз ифодасини топганлиги эътиборни тортади [8].

Бу асарларида Қўшбек Усенбаев янги тарихий маълумотлардан фойдаланиб, ҳатто кўзғолоннинг номи ва сабабларини янгича нуқтаи назардан таърифлайди. Жумладан, у ўз тадқиқотида шундай дейди: “Айтиб ўтилган кўзғолон инқилобдан олдинги адабиёт ва архив ҳужжатларида “Андижон кўзғолони” номи билан аталган ва совет тарихшунослигида ҳам шундай бўлиб қолган. Бизнингча, ушбу ҳаракатни Фарғона деҳқонларининг подшоҳ ҳукмронлигига қарши кўзғолони, десак тўғри бўлар эди”[9], деб хулосалайди олим. Тадқиқотчи инқилобгача бўлган олимларнинг исботланган фикрларини инобатга олиб, кўзғолонни шундай номлаш тўғри эканлигини таъкидлайди: “Андижон кўзғолони” номи билан машҳур бўлган воқеани “Фарғона кўзғолони” деб аташ керак, чунки у кўзғолон фақат Андижонни қамраб олмади, балки Россия Туркистонининг Фарғона вилоятини ҳам қамраб олган ҳаракат эди, - дейди. Н. Остроумов фикрини қўллаб-қувватлаган (Н. Остроумов, «Қизиқарли ҳужжат», Тошкент, 1911, 33-бет) [10]. Кўзғолон сабаблари ҳақида: “Унинг кўтарилишига чор босқини зулмининг кучайиши сабаб бўлган” [11], деб қайд этади. Олимнинг бу воқеа тадқиқига қўшган қимматли ҳиссаси шундаки, у ўша даврнинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-маданий шароитларини ҳисобга олган ҳолда, тушунарли

тилда жараёнларни таҳлил эта олган. Масалан, у юқоридаги мақоланинг якуний қисмини шундай тугатади: «Қўзғолонда қатнашган феодаллар вакиллари босқинчи ҳокимиятдан норози эдилар. Сабаби, бу ҳудуд Россия таркибига киритилгандан сўнг феодал ва диний унсурларнинг манфаатлари қаттиқ чекланди. Хон ҳокимияти бекор қилингандан кейин Қўқон феодаллари кўпгина имтиёзлардан маҳрум бўлдилар. Улар одамларга ўзлари хоҳлаганча солиқ солиб, ўзлари истаганча бошқара олмадилар. Феодалларнинг, жумладан, мусулмон уламоларининг иқтисодий ва сиёсий ҳуқуқлари кескин чекланди. Аввалги имтиёзларнинг йўқолиши, айниқса, ерга эгалик қилишда вақф турининг тугатилиши руҳонийларга айниқса оғир бўлган. Шу боисдан ҳам феодал-диний намояндалари хон ҳокимиятининг тикланиши, тортиб олинган ерлар, жумладан, вақфнинг қайтарилишини тиклашни, яъни аввалги имтиёзларини қўмсай бошладилар. Улар ўз мақсадларига эришиш учун ғайридинлар, яъни келгиндиларга қарши ғазовот – муқаддас уруш эълон қилдилар» [12].

Қўзғолоннинг диний моҳияти ҳақида: “Қўзғолонда қатнашганлар ҳам маҳаллий аҳоли сиғинувчи динга эътиқод қилишган. Улар босим ва ҳатто таъқибларга учраган Исломи дини руқнлари асосида ҳаракат қилдилар. Яъни, диндор бўлган маҳаллий халқ муллалар ва диний раҳнамолар таъсирида бўлиб, уларнинг кўрсатмалари орқали курашга чиққан эдилар. Айнан шунинг учун ҳам ушбу ҳаракат диний асосда амалга оширилган. Аммо ушбу жиҳат дастлаб элни бирлаштиришга хизмат қилган бўлсада, қўзғолоннинг умумий диний моҳиятига сезиларли даражада таъсир эта олмади. Чунки бош кўтарганлар ислом учун эмас, миллий озодлик учун босқинчиларга қарши курашдилар. Биз рус деҳқонларига қўзғолончилар тегмаганига қўшилаемиз, гарчи улар бошқа дин вакиллари бўлса ҳам. Уларнинг аскарлардан яширилишининг сабаби эса, қўзғолончиларнинг хонлик ҳокимиятининг таянчи эканлигидир”, - деб таъкидлайди олим [13].

Юқорида тилга олинган қўзғолоннинг аҳамияти ва тарихий роли ҳақида: “Баъзилар бу қўзғолонни Андижон шаҳридаги ҳарбий гарнизонга қилинган ҳужум ва уни бостириш ўн беш дақиқа давом этгани учун бир пасда ўчган алангага қиёслайди. Бизнингча, бундай фикр ғайритабиий бўлиб, миллий-озодлик ҳаракатлари моҳияти ҳақидаги илмий таълимот қоидаларига тўғри келмайди. Сабаби, тарихий жараёнларнинг характери ва моҳияти уларнинг давомийлиги билан эмас, балки биз қуйида тўхталадиган бошқа омиллар билан белгиланади”[14]., – деб ижтимоий аҳамиятга эга бўлган қўзғолоннинг асл қиёфасини очиб беришга интилади.

Худди ушбу тадқиқотида олим илмий адабиётларда учрамаган айрим янги тарихий шахсларни тилга олади. Мақолада: "қўзғолончилар" ҳар бирининг ўз байроғига эга бўлган икки гуруҳга бўлинган. Чавандоз Мадали эшен қабилалардан бирининг бошлиғи бўлиб, унинг яқин ёрдамчиси мулла Зиёвутдин Махсум номи биринчи марта тилга олинади” [15].

Андижон қўзғолонига бағишланган мақоланинг яна бир хусусияти янги тушунчаларни илмий муомалага киритилганлигидир. Масалан, қўзғолончиларнинг ўзаро бурчлари ва қуроллари ҳақида: “Деҳқонлар фақат калтак ва пичоқлар билан қуролланган, ўт очар қуроллари йўқ эди. Маълум бўлишича қўзғолончилар “Ҳар ким қўлидаги бор қуроли билан курашиши лозим” [16] деган шиор билан ўзларини хавф остига қўйганлар.

Олимнинг Андижон қўзғолони ҳақидаги фикрлари Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих институтида ўтказилган илмий йиғилишда қизгин муҳокамага сабаб бўлади ва иштирокчилар томонидан бундай қарашлар қўллаб-қувватланади [17]. Ўзининг илмий маърузасида К. Усенбаев: “Бизнинг назаримизда тарихда “Андижон қўзғолони” номи билан

машхур бўлган кўзғолонлар асида фарғоналик деҳқонларнинг подшо ҳокимиятига қарши кўтарилиши эди. Унда мустамлакачилик ва феодал зулмнинг кучайишига қаршилик кўрсатган қирғиз, ўзбек, тожик халқлари фаол иштирок этди. Унинг асосий эътибори хонлик ҳокимиятини тиклашга қаратилган. Бу ўзининг сабаблари, ижтимоий моҳияти, ривожланиши ва характериға кўра Ўрта Осиё тарихидаги энг мураккаб кўзғолонлардан бири эди [18]”, - деб баҳо берди.

Янги даврдаги фарғоналиклар ҳаёти қирғиз тарихшунослигида сезиларли даражада ўрганилганлигини инобатга олиб, ҳозирги тарихшуносликнинг истиқболли ва муҳим йўналишларидан бири сифатида архив маълумотлари ва маълумотларини янада чуқурроқ кўриб чиқишга умид қиламиз. Бу борада олимлар вaм тадқиқотчилар давраси билан тажриба алмашишни ривожлантириш муҳим. Бунинг учун қўшни давлатларнинг эксперт тарихчилари билан яқин ҳамкорлик қилиш зарур.

REFERENCES

1. КР БМА ф. 2851, оп. 1 . д. 34, 2-варақ;
2. Усенбаев К. “О характере восстаний в Южной Киргизии в 1873 – 1876 гг.” (тезис доклада) Изд. АН Кирг. ССР. 1953;
3. Үсөнбаев К. Өткөндүн кайрыктары, // -Кыргызстан маданияты, 1990, 12-апрель;
4. Үсөнбаев К. Тарыхый чындык тактыкка муктаж, // -Кыргызстан Маданияты, 1989, 23-ноябрь;
5. Кенесариев Т. Кыргызстандын Орусияга каратылышы. –Б., 1997;
6. О характере восстаний в Южной Киргизии в 1873 – 76 гг. (Тезисы доклада) Изд. АН Кирг. ССР. 1953;
7. О характере национальных движений в Южной Киргизии в 1873 – 1876 гг. , Труды ИЯЛИ КирФАН СССР. ИВ Чыг. 1954;
8. 1875 – 1876-жж. Кокон көтөрүлүшүнүн мүнөзү жөнүндө, // -Кызыл Кыргызстан, 1954, 3-январь;
9. Движение Южных Кыргызов за присоединение к России. 1959-жылы май айында Ташкентте өткөн тарыхчылардын Бүткүлсоюздук илимий сессиясында окулган доклад;
10. Из истории освободительного движения в Киргизии. –Ф., “Илим”, 1973;
11. В.И. Ленин о национально – освободительном движении. //Изв. АН Кирг. СССР, 1970, №2, 11-18-бб;
12. Зарождение и развитие революционного движения в Киргизии в конце XIX – нач. XX вв. –Ф., 1973, А.А Сапелкин, А. Джаманкараев, В.Я. Галицкий менен биргеликте;
13. О характере и особенностях революционного и национально-освободительного движения в Киргизии в эпоху империализма. XIX – XX кылымдын башындагы Кыргызстандагы революциячыл жана улуттук-боштондук кыймылдарга арналган тарых факультетиндеги илимий конференцияда окулган доклад, 1974, 3-июнь;
14. Өткөндүн кайрыктары. 1873 – 76-жж. Кокон көтөрүлүшү. // -Кыргызстан маданияты, 1990, 5-апрель;
15. Это было в Коканде. Похождение Пулат-Хан. // -Кут билим, 1993, 16-февраль;
16. Тарыхтын татаал жылдары. Кокон көтөрүлүшү. // -Эркин – Тоо, 1993,30-июнь, 1993, 7-июль;
17. Народные движения Средней Азии в XIX веке (по материалам Кыргызстана). –Бишкек – Ош, 1998;

18. Об участии киргизов в Андижанском восстании 1898 г. История и историография национально-освободительных движений. Вторая половина XIX – начало XX вв. В Средней Азии и Казахстана. ФАН Узб. ССР, Ташкент, 1989;
19. Үсөнбаев К. Өткөн күндүн кайрыктары (Анжиян көтөрүлүшү), // -Кыргызстан маданияты, 1990, 12-апрель;
20. Үсөнбаев К., Народные движения Средней Азии в XIX веке. –Бишкек – Ош 1998, 154 б.;
21. Үсөнбаев К. Өткөндүн кайрыктары, // -Кыргызстан маданияты, 1990, 12-апрель;
22. Үсөнбаев К., Народные движения Средней Азии в XIX веке. –Бишкек – Ош, 1998, 126-бет;
23. Үсөнбаев К. Анжиян көтөрүлүшү, //-Кутбилим, 1993, 3-март;
24. КР БМА, ф. 2851, оп. 1 , д.№59, 25-барак;
25. КР БМА, ф. 2851, оп. 1 , д.№59, 1-барак;